

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°02
Février 2019

Les étudiants en sections de technicien supérieur en 2018-2019

A la rentrée 2018, les effectifs en sections de technicien supérieur (STS) et assimilés augmentent de 1,2 %. Ils atteignent 259 600 étudiants en formation initiale (hors apprentissage). Le MEN et le MESRI enregistrent 3 160 étudiants de plus. Le nombre de nouveaux entrants dans ces sections progresse de 2,6 % et atteint 137 600 étudiants.

LE NOMBRE D'INSCRITS REPART A LA HAUSSE EN 2018

Les formations en STS et assimilés (i.e. DTS¹, DCESF², classes de mise à niveau et DMA³), hors apprentissage, accueillent près de 259 600 inscrits à la rentrée 2018 et voient ainsi leurs effectifs augmenter de 1,2 % par rapport à 2017.

Cette évolution est essentiellement due à l'augmentation des inscriptions en première année (+1,9 % soit +2 700 étudiants), dans un contexte de forte croissance du nombre de bacheliers, lié au boom démographique. Moins d'un tiers de l'accroissement (+900) concerne des femmes, alors que la répartition des effectifs totaux est à peu près équilibrée.

Effectifs par année en 2018-2019

	Hommes	Femmes	Ensemble
1ère année	74 611	69 896	144 507
dont BTS en 1 an	98	77	175
dont mise à niveau	1 029	1 996	3 025
2ème année	58 310	54 933	113 243
dont redoublements	3 968	2 725	6 693
3ème année	201	1 672	1 873
Ensemble	133 122	126 501	259 623

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Les effectifs de deuxième année progressent légèrement (+0,3 %), de façon plus inégale :

nombre d'hommes augmente (+800) quand celui des femmes diminue (-460), atteignant près de 55 000 inscriptions.

Près de 68 % des étudiants, soit 176 400 d'entre eux, sont inscrits dans un établissement public. A la rentrée 2018, les effectifs de ce secteur sont en hausse de 1,9 %, alors que ceux du secteur privé diminuent de nouveau (-0,4 % après -1 % en 2017-2018).

Evolution des effectifs en 2018-2019

	2017-2018	2018-2019
Public	173 016	176 382
Évolution annuelle en %	0,1	1,9
% par rapport à l'effectif total	67,4	67,9
Privé	83 547	83 241
Évolution annuelle en %	-1,0	-0,4
% par rapport à l'effectif total	32,6	32,1
Public + Privé	256 563	259 623
Évolution annuelle en %	-0,3	1,2
% par rapport à l'effectif total	100,0	100,0

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

LA HAUSSE DU NOMBRE D'INSCRITS SE RETROUVE PRINCIPALEMENT DANS LE MEN ET LE MESRI

En 2018, les établissements relevant du Ministère de l'Éducation Nationale (MEN) et du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) recensent 237 900 inscrits (91,6 % des étudiants en STS), enregistrant ainsi une hausse de 1,3 % des effectifs. En particulier, les

¹ Diplôme de Technicien Supérieur

² Diplôme de Conseiller en Économie Sociale et Familiale

³ Diplôme des Métiers d'Art

établissements publics sous tutelle du MEN et du MESRI enregistrent la plus forte progression (+2,1 %) pour atteindre 164 400 étudiants.

Par contre, les établissements relevant du ministère de l'agriculture comptent environ 19 430 inscrits (7,5 % des étudiants), effectif en légère baisse par rapport à la rentrée 2017 (-0,3 %).

Si le nombre de femmes inscrites en STS et assimilés progresse de 0,3 % (+ 1 420) dans le secteur public, les établissements privés enregistrent près de 1 000 inscriptions d'étudiantes en moins (-2,2 %). Ces tendances s'observent quel que soit le ministère de tutelle.

Effectifs selon le ministère de tutelle en 2018-2019

	Ensemble	dont MEN et MESRI	dont Agriculture
Public	176 382	164 409	11 904
dont femmes	82 046	77 001	5 037
Privé	83 241	73 502	7 532
dont femmes	44 455	40 066	3 044
Public + Privé	259 623	237 911	19 436
dont femmes	126 501	117 067	8 081
dont femmes, en %	48,7	49,2	41,6

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

HAUSSE DE PRES DE 3 520 NOUVEAUX ENTRANTS EN 2018

Avec 137 600 nouveaux inscrits en STS et assimilés en 2018, cet effectif progresse de 2,6 % à la rentrée 2018.

Cette augmentation est concentrée dans le domaine des services, qui accueille 67,3 % des nouveaux entrants et voit son effectif progresser de 5,6 % par rapport à la rentrée 2017. Cette progression s'inscrit dans une évolution tendancielle : en particulier, à la rentrée précédente, une progression de 1,2 % avait déjà été observée.

Les effectifs des formations du domaine de la production enregistrent par contraste une perte de 1 400 nouveaux inscrits, soit 3 % de moins qu'à la rentrée 2017. Cette diminution prolonge ainsi celle de l'an dernier et l'amplifie de 2 points. Elle s'explique essentiellement par la baisse d'inscription des néo-bacheliers généraux (-1 410 inscriptions), en lien avec la fermeture annoncée de la formation de mise à niveau pour BTS et DMA arts appliqués. La part des bacheliers généraux en STS production fléchit de 2,7 points cette rentrée pour s'établir à 12,8 %.

Dans les formations du domaine des services, l'augmentation de près de 4 900 inscriptions des nouveaux entrants est due non seulement à celles des nouveaux bacheliers 2018 (+3 000 inscrits) mais aussi, pour une part très significative cette année, à la hausse des inscriptions de personnes qui ne sont pas des bacheliers de l'année (+1 850 inscrits). Les nouveaux entrants issus de la série Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) explique 80 % de la hausse enregistrée parmi les bacheliers technologiques.

Origine des nouveaux entrants en 2017-2018

	Lettres et arts	Production	Services	Total
Bacheliers généraux	6,3	12,8	18,7	16,8
S	1,0	10,1	5,2	6,8
ES	0,0	1,9	10,6	7,7
L	5,2	0,9	3,0	2,3
Bacheliers technologiques	22,9	35,1	35,2	35,2
STI2D / STD2A	20,8	23,1	2,4	9,1
STMG	2,1	3,2	26,8	19,1
Autres	0,0	8,8	6,1	7,0
Bacheliers professionnels	4,2	36,1	26,8	29,8
Autres origines (1)	66,7	16,0	19,2	18,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectifs d'entrants 2018	96	44 873	92 608	137 577
Evolution annuelle en %	52,4	-3,0	5,6	2,6

(1) Brevet de technicien, université, IUT, vie active, étudiants étrangers et autres

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Les établissements du champ de l'étude

Les établissements, qu'ils soient publics ou privés (sous ou hors contrat), sont recensés.

Dans « Scolarité », SI du MEN, les établissements privés sous contrat sont totalement couverts ; les établissements hors contrat ne le sont que partiellement.

Qu'est-ce qu'un nouvel entrant ?

On appelle « nouvel entrant » en STS toute personne qui s'inscrit en première année et qui ne suivait pas une formation en STS l'an dernier.

Les classes passerelles

Les classes passerelles ont été créées cette année. Destinées aux bacheliers professionnels diplômés en 2018, elles permettent une remise à niveau en vue d'intégrer une formation en STS.

Cette note Flash est à champ constant par rapport au passé et n'intègre donc pas les classes passerelles.

Cependant, 66 établissements en ont ouvert une, que ce soit en vue de STS production ou services, et accueillent 717 élèves.

Cédric MAMARI
MESRI-SIES